

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS NA ANAMNESE DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA REDUÇÃO DE LIPODISTROFIA

THE IMPORTANCE OF LABORATORY EXAMS IN THE ANAMNESIS OF AESTHETIC TREATMENTS TO REDUCE LIPODYSTROPHY

ANDREZA ZINHER DA SILVA¹ ·Tecnóloga em Estética e Cosmética; Acadêmica em Biomedicina da Faculdades Pequeno Príncipe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5540-4999>

FRANCIELE BONA VERZELETTI² ·Biomédica, Doutora em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente, Mestre em Envelhecimento Humano; Pós-Graduada em Reprodução Humana Assistida e em Biomedicina Estética. Coordenadora do Curso de Biomedicina da Faculdades Pequeno Príncipe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3529-5833>

RESUMO

A procura por procedimentos estéticos de redução de lipodistrofia tem crescido constantemente. A área da estética conta com várias opções para tratamento dessa disfunção, com aparelhos e técnicas que desempenham diferentes mecanismos de ação no organismo. O profissional, por sua vez, deve avaliar conscientemente e escolher o melhor procedimento, adequado à cada paciente. Para auxiliar a decisão correta do tratamento, os exames laboratoriais apresentam-se como uma interessante ferramenta na anamnese, sendo o biomédico esteta o profissional com formação abrangente na área da saúde, e apto, tanto para a realização dos procedimentos, quanto para a interpretação dos exames, conferindo, ao final, maior segurança e confiabilidade para os pacientes. Objetivo: Demonstrar a importância dos exames laboratoriais na anamnese para procedimentos estéticos de redução de lipodistrofia.

Método: Revisão integrativa de estudos experimentais e não experimentais, publicados a partir do ano de 2010. Resultados: Foram encontrados 79 artigos sobre o tema, e destes, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados três artigos com estudos incluindo a realização de exames laboratoriais. Conclusão: A anamnese detalhada e criteriosa deve fazer parte da prática clínica dos profissionais da estética, pois oferece maior segurança aos pacientes submetidos à tratamentos. No entanto, há escassez de estudos que relatem sobre a realização de exames laboratoriais antecedendo os procedimentos, por isso, cabe aos biomédicos estetas contribuírem com a estética, tornando-a mais respaldada por evidências científicas, uma vez que são profissionais inseridos não só na área da saúde, mas também da pesquisa.

Palavras-chave: Exames laboratoriais; Estética, Gordura localizada.

ABSTRACT

The search for aesthetic procedures for reducing lipodystrophy has grown steadily. The area of aesthetics has several options for treating this dysfunction, with devices and techniques that perform different mechanisms of action in the organism. The professional, in turn, must consciently evaluate and choose the best procedure, suitable for each patient. To assist in the correct treatment decision, laboratory tests are presented as an interesting tool in anamnesis, with the biomedical esthete being the professional with comprehensive training in the health area, and able to both perform the procedures and interpret examinations, providing, in the end, greater safety and reliability for the patients. Objective: Demonstrate the importance of the laboratory tests in the anamnesis for aesthetic procedures for reducing lipodystrophy. Method: integrative

INTRODUÇÃO

A vaidade e a busca por padrões estéticos fazem com que o mercado da estética esteja em constante movimento, uma vez que, a imagem pessoal reflete diretamente na confiança e autoestima de cada indivíduo. Esse nicho contempla

review of experimental and non-experimental studies, published from the year 2010. Results: 79 articles were found on the topic, and, after applying inclusion and exclusion criteria, three studies including laboratory tests were selected. Conclusion: A detailed and careful anamnesis must be part of clinical practice of aesthetic professionals, as it offers greater safety to patients undergoing treatments. However, there few studies that report on the performance of laboratory tests prior to the procedures, so it is up to esthetic biomedicalists to contribute to aesthetics, making the area more supported by scientific evidence, since they are professional not only in the health area, but also research.

Key-Words: Laboratory Tests; Aesthetic, Localized Fat.

procedimentos para tratamentos faciais e/ou corporais entregando uma vasta gama de opções com constantes novidades (STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2015).

Segundo estudo publicado em 2018 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o

Brasil encontra-se em segundo lugar no ranking dos países dos quais mais realizam procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, somando uma porcentagem de 10,4% do total mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Majoritariamente a demanda mundial desses serviços está com o público feminino (86,4%), citando-se procedimentos para redução de lipodistrofia corporal dentro dos mais procurados (ISAPS, 2018).

Para que os tratamentos de lipodistrofia possam ser realizados de forma mais segura, destaca-se a importância da realização de uma avaliação de forma correta, uma vez que,

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a construção desta pesquisa foi a Revisão Integrativa, um método de pesquisa sistemática, ordenada e abrangente, o que permitiu, a inclusão de estudos experimentais e não experimentais. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Medline e PubMed. Para realização da pesquisa os Descritores em Ciências da

as técnicas disponíveis para tratamento dessa afecção estética possuem diversos mecanismos de ação. Para isso, uma anamnese detalhada permite ao profissional conhecer melhor seu paciente, seus hábitos e detectar suas necessidades, garantindo que o procedimento seja realizado adequadamente, e de maneira segura, com o menor risco possível. Assim, os exames laboratoriais podem ser um interessante complemento da anamnese física, auxiliando na detecção de disfunções no corpo humano que possam trazer algum risco ao paciente que será submetido ao procedimento estético (RODRIGUES; LOPES, 2018).

Saúde (DeCS) foram utilizados: lipolysis, adypocyte e aesthetic. Como forma complementar também foram utilizados termos de busca livre, sendo eles: laboratory tests e localize fat. Após seleção dos descritores e termos de busca livre, quatro combinações foram montadas e utilizadas nas bases de dados (Tabela 1).

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS NA ANAMNESE DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA REDUÇÃO DE LIPODISTROFIA

Tabela 1 - Combinação de descritores para busca de artigos.

Após a seleção dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e a escolha de termos livres utilizados para complementar a pesquisa, quatro combinações foram montadas e utilizadas nas pesquisas realizadas nas bases de dados selecionadas.

1	“Lipolysis” AND “aesthetic” AND “localize fat”
2	“Laboratory tests” AND “aesthetic” AND “localize fat”
3	“Laboratory tests” AND “lipolysis”
4	“Laboratory tests” AND “aesthetic” AND “ adipocyte

Foram incluídos artigos publicados em inglês entre 2010 e março de 2021, que incluíssem como parte do estudo os exames laboratoriais. Foram excluídos artigos cujo os títulos não correspondiam a pesquisa por se tratarem de estudos realizados em animais ou de patologias

não relacionadas a estética. Após aplicação dos critérios de busca, foi realizada a análise dos resumos, que permitiu identificar se o estudo tratava-se sobre o tema da pesquisa, e ainda, se os estudos contavam ou não com exames laboratoriais no processo.

RESULTADOS

Para identificar como os exames laboratoriais apresentam importância na anamnese de procedimentos estéticos para redução de lipodistrofia, foram selecionados os

artigos que continham estudos com acompanhamento através destes exames.

As buscas resultaram em 79 artigos, sendo destes 59 na plataforma PubMed e 12 na plataforma Medline, conforme o fluxograma abaixo.

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS NA ANAMNESE DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA REDUÇÃO DE LIPODISTROFIA

Fluxograma 1: Relação de artigos encontrados e selecionados.

O fluxograma representa a quantidade de artigos encontrados através de cada combinação pesquisada, assim como, mostra quantos desses artigos foram selecionados em cada base de dado pesquisada.

A Tabela 2 ilustra detalhadamente o critério de exclusão dos artigos e a Tabela 3 traz as informações dos artigos selecionados. De todos os artigos encontrados, foram selecionados três.

Tabela 2 – Critérios de exclusão dos artigos.

Tabela contendo o número de artigos que foram excluídos, assim como, os motivos de sua exclusão.

Número de artigos excluídos	Motivos da exclusão
1	Duplicados
39	Excluídos pelo título
7	Estudos realizados em animais
12	Artigos descrevendo e/ou comparando o mecanismo de ação dos procedimentos estéticos para gordura localizada.
5	Estudos tratando sobre procedimentos estéticos faciais

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS NA ANAMNESE DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA REDUÇÃO DE LIPODISTROFIA

2	Estudo sobre procedimentos invasivos e/ou cirúrgicos
2	Estudos sobre patologias não estéticas

Fonte: As Autoras, 2021.

Tabela 3 - Dados sobre os artigos selecionados.

Essa tabela traz os dados detalhados dos três artigos que entraram dentro de todos os critérios de inclusão do estudo e foram selecionados.

Base de dados	Autor (es)	Título	Ano de publicação	de País de publicação
PubMed	Ferraro GA, De Francesco Cataldo Rossano Nicoletti D'Andrea F.	Synergistic effects of cryolipolysis and shock waves for noninvasive body contouring	2012	Suíça
PubMed	Fonseca V. M., Campos P. S., Certo T. F., Faria L. T., Juliano P. B., Cintra DE, Liebano RE, da Silva C, Guidi RM, Sant'Ana	Efficacy and safety of noninvasive focused ultrasound for treatment of subcutaneous adiposity in healthy women	2018	Inglaterra
PubMed	Shalom A, Wisner I, Brawer S, Azhari H.	Safety and tolerability of a focused ultrasound device for treatment of adipose tissue in subjects undergoing	2013	Estados Unidos

abdominoplasty: a
placebo-control
pilot study

Fonte: As Autoras, 2021.

DISCUSSÃO

Atualmente a área da saúde estética está em constante ascensão, trazendo diversidade em tratamentos não invasivos para redução de lipodistrofia que são uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos que, além de oferecer maior risco também possui custos mais elevados e demanda de um longo período de recuperação. Dentro do hall de procedimentos algumas técnicas podem ser destacadas por contarem com maiores resultados clínicos, são elas: terapia a laser de baixa intensidade (LLLT), criolipólise, radiofrequência (RF) e ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) (KENNEDY et al., 2015).

O tratamento com HIFU tem se mostrado uma eficaz para redução de lipodistrofia corporal. Neste, o mecanismo de ação do procedimento consiste em depositar energia em Mega Hertz (MHz) no tecido adiposo subcutâneo, fazendo com que haja a

formação de bolhas no interior das células adiposas (devido à expansão dos gases das células), seguido pelo processo de rompimento da parede celular e liberação do conteúdo (lipólise) sem que haja dano nos tecidos adjacentes (LARA PONCE BRITO¹ et al., 2015).

Em seus estudos Fonseca, *et al.* (2018) e Shalom, *et al.* (2013) analisaram a segurança, eficácia e tolerabilidade do uso de HIFU em pacientes saudáveis. Ambos autores incluíram em seu estudo a submissão das pacientes (sejam todas ou um grupo isolado) a exames laboratoriais para marcadores lipídicos e hepáticos. Ainda que os aparelhos utilizados nos dois estudos tenham sido de marcas diferentes e tenham seguidos formas de aplicação diferentes, o mecanismo de ação de ambos era o mesmo, e o objetivo da realização dos exames laboratoriais foi para avaliar a técnica quanto sua segurança após aplicação. Os dois

autores concluíram que a técnica é adequada, bem tolerada e segura quanto aos aspectos laboratoriais, uma vez que, ambos obtiveram alterações mínimas nos marcadores pesquisados e em nenhum caso o valor de referência foi ultrapassado, sendo assim, não oferece risco a saúde dos pacientes submetidos aos estudos (SHALOM et al., 2013)(FONSECA et al., 2018).

A criolipólise é um tratamento que age através do resfriamento localizado e controlado das células adiposas, esse resfriamento causa uma paniculite (inflamação de células adiposas) seguida de morte por apoptose das células adiposas. Há evidências sobre a capacidade de o tecido adiposo ser seletivamente sensível ao frio, sendo assim, os triglicerídeos presentes no citoplasma dos adipócitos cristalizam quando submetidos a temperaturas específicas. Essa técnica é comprovadamente eficaz no tratamento para redução de lipodistrofia (HWANG; KIM; LEE, 2020).

A constante atualização da saúde estética traz novas técnicas oferecidas na área, um exemplo atual é o tratamento utilizando a terapia por ondas de choque (TOC), apesar de recente na área da estética, essa terapia já é utilizada há

muito tempo para tratamento de cálculo renal e fibroses em tendões. Com seu uso recente na estética, a técnica ainda conta com estudos para elucidar ao certo seu efeito na camada adiposa, porém, já se mostrou segura e eficaz na aplicação para tratamentos de redução de lipodistrofia (VILL; BERGAMO; SCHÜTZ, 2017).

Em seu estudo Ferraro, *et. al.* (2012) utilizou a combinação de duas técnicas para redução de lipodistrofia corporal: criolipólise seguida de ondas de choque. Da mesma forma dos outros autores, Ferraro, *et. al.* (2012) submeteram os participantes aos exames de marcadores lipídicos e hepáticos para garantir segurança durante todo o tempo de estudo. Assim como nos outros estudos, os níveis séricos dos marcadores em questão apresentaram leve aumento, nada que comprometesse o estudo ou apresentasse risco durante e após o procedimento (FERRARO et al., 2012).

Já está comprovado por outros estudos o aumento sérico de ácidos graxos livres após estímulo da mobilização do tecido adiposo (PRESSOTO et al., 2018). Com isso, nota-se que, mesmo os procedimentos considerados de caráter não invasivo, influenciam diretamente na saúde e

condição imediata de marcadores lipídicos e hepáticos do paciente, deixando assim, um alerta para que os profissionais que trabalham com estética atentem-se a este fato.

O risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares é maior em mulheres, que também são os principais consumidores do mercado da estética. Quando há aumento dos níveis de triglicerídeos no plasma,

consequentemente, as chances de desenvolvimento dessas doenças também aumenta, sendo assim, antes da realização de qualquer procedimento que estimule a lipólise e aumente a disponibilidade de triglicerídeos no organismo, é de extrema importância a dosagem de lipídeos séricos e também a verificação da função hepática, uma vez que, o fígado é o principal envolvido no metabolismo de ácidos graxos. (LUNARDELLI, 2003).

CONCLUSÃO

Os tratamentos para redução de lipodistrofia corporal têm sido cada vez mais procurados, dessa forma nota-se a importância de os profissionais da área da estética estarem constantemente atualizados e conscientes dos procedimentos que irão realizar em seus pacientes.

Para auxiliar na avaliação e na escolha de qual método usar é importante atentar-se a condições pré-existentes nos pacientes que procuram esse tipo de procedimento, uma vez que, como mostram os estudos há leve aumento sérico dos níveis de marcadores lipídicos e hepáticos, esse aumento não oferece risco a pacientes saudáveis, contudo, uma investigação prévia da condição de

saúde da paciente em questão e acompanhamento completo oferece não só um diferencial na prática clínica do profissional, mas também, garante que o tratamento será devidamente monitorado e seguro, uma vez que, cada organismo se comporta de uma forma distinta.

Os estudos acerca da inclusão de exames laboratoriais na anamnese para procedimentos estéticos são escassos, tendo em vista que a área da estética está em constante ascensão é importante que isso aconteça de forma esclarecida e baseada em evidências científicas. O biomédico é um profissional apto e capacitado tanto para a realização dos procedimentos quanto para a área da

pesquisa. É de suma importância que seja pesquisado mais sobre o tema.

REFERÊNCIAS

- FERRARO, G. A. et al. Synergistic effects of cryolipolysis and shock waves for noninvasive body contouring. *Aesthetic Plastic Surgery*, v. 36, n. 3, p. 666–679, 2012.
- FONSECA, V. M. et al. Efficacy and safety of noninvasive focused ultrasound for treatment of subcutaneous adiposity in healthy women. *Journal of Cosmetic and Laser Therapy*, v. 20, n. 6, p. 341–350, 2018.
- HWANG, I. C.; KIM, K. K.; LEE, K. R. Cryolipolysis-induced abdominal fat change: Split-body trials. **PLOS ONE**, v. 15, n. 12 December, p. 1–11, 2020.
- ISAPS. Mais recente estudo internacional demonstra crescimento mundial em cirurgia estética. **International Society of Aesthetic Plastic Surgery**, 2018.
- KENNEDY, J. et al. Non-invasive subcutaneous fat reduction: A review. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, v. 29, n. 9, p. 1679–1688, 2015
- LARA PONCE BRITO¹ et al. Efeito do ultrassom focalizado (HIFU) no tecido adiposo abdominal. *Amazônia: Science & Health*, v. 3, n. 3, p. 17–25, 2015.
- LUNARDELLI, A. Influência da dieta na concentração sérica de triglicerídeos The influence of diet on the triglycerides serum concentration. 2003.
- PRESSOTO, L. et al. Aesthetic Nonthermal Ultrasound and Electric Current Combination Therapy for Body Sculpting. *Journal of Cosmetology*, v. 2, n. 1, p. 1–5, 2018.
- RODRIGUES, P. S.; LOPES, U. DE A. Importância da anamnese e exames laboratoriais no tratamento de distúrbios estéticos dermatofuncionais. p. 3, 2018.
- SHALOM, A. et al. Safety and tolerability of a focused ultrasound device for treatment of adipose tissue in subjects undergoing abdominoplasty: A placebo-control pilot study. *Dermatologic Surgery*, v. 39, n. 5, p. 744–751, 2013.
- STREHLAU, V. I.; CLARO, D. P.; LABAN NETO, S. A. A vaidade impulsiona o consumo de cosméticos e de procedimentos estéticos cirúrgicos nas mulheres? Uma investigação

**A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES LABORATORIAIS NA ANAMNESE DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA
REDUÇÃO DE LIPODISTROFIA**

exploratória. Revista de Administração, v. 50, n. 1, p. 73–88, 2015.

VILL, B. L.; BERGAMO, R. V.;
SCHÜTZ, F. E. EFICÁCIA CLÍNICA
DAS ONDAS DE CHOQUE NA
ADIPOSIDADE LOCALIZADA E NO
FIBRO EDEMA GELOIDE:

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
**Angewandte Chemie International
Edition, 6(11), 951–952., p. 1–38, 2017.**